

A IMPORTÂNCIA DE JOGOS PEDAGÓGICOS COMO FERRAMENTA DE APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE ATÉ 3 ANOS DE IDADE

THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL GAMES AS A LEARNING TOOL IN THE EDUCATION OF CHILDREN UNTIL 3 YEARS OLD

Laíse Pinheiro da Silva

Sander Justino Persiano Neves

Alices Alves de Freitas

Iêda Barra de Moura Galvão

RESUMO

O processo de aprendizagem tem início desde a mais tenra infância, sendo que parte considerável das crianças possui o primeiro contato com tais circunstâncias nas creches, uma vez que esses estabelecimentos educativos atendem a crianças de 0 a 3 anos de idade. A utilização de jogos pedagógicos como ferramenta de aprendizagem na educação infantil tem duplo propósito, qual seja: a absorção do conteúdo e a participação da criança no processo de aprendizagem. Diante disso, o presente artigo científico possui como finalidade discorrer acerca da importância dos jogos pedagógicos como ferramenta de aprendizagem na educação infantil para crianças de até 3 anos de idade. Com o objetivo de alcançar o respectivo objeto de estudo, faz-se necessário destacar o desafio de reinvenção da educação; compreender questões preliminares sobre a educação infantil; levantar o contexto histórico relativo das creches; produzir ponderações acerca da ludicidade; e enfatizar os benefícios dos jogos pedagógicos no processo de aprendizagem no dia a dia das creches. No que tange à metodologia, a presente pesquisa se encontra amparada no método de abordagem dedutiva, enquanto a técnica de pesquisa para a coleta e análise de dados está fundamentada na revisão bibliográfica. Por fim, pôde-se concluir que, através dos jogos pedagógicos, a criança tem a oportunidade de vivenciar e dominar o movimento e a coordenação motora básica, sendo esse método de ensino extremamente relevante, pois colabora para a evolução cognitiva, psicológica e motora, atuando diretamente na interação e na aprendizagem do educando.

Palavras-chave: Jogos Pedagógicos; Processo de Aprendizagem; Educação Infantil.

ABSTRACT

The learning process starts from the earliest childhood, with a considerable part of the children having the first contact with such circumstances in daycare centers, since these educational establishments serve children from 0 to 3 years old. The use of pedagogical games as a learning tool in early childhood education has a dual purpose, namely: the absorption of content and the child's participation in the learning process. Therefore, this scientific article aims to discuss the importance of educational games as a learning tool in early childhood education for children up to 3 years old. In order to achieve the respective object of study, it is necessary to highlight the challenge of reinventing education; understand preliminary questions about early childhood education; survey the relative historical context of daycare centers; produce considerations about playfulness; and to emphasize the benefits of pedagogical games in the day-to-day learning process of daycare centers. Regarding the methodology, the present research is supported by the deductive approach method, while the research technique for the collection and analysis of data is based on the literature review. Finally, it was concluded that, through pedagogical games, the child has the opportunity to experience and master the movement and basic motor coordination, this teaching method being extremely relevant, as it contributes to the cognitive, psychological and motor evolution, acting directly in the interaction and learning of the student.

Keywords: Pedagogical Games; Learning Process; Child Education.

1. INTRODUÇÃO

Certamente, o processo de aprendizagem tem início desde a mais tenra infância. Saliencia-se que quanto antes for assegurado à criança o acesso à educação, à informação e à formação, maior será a facilidade do seu desenvolvimento ao longo da vida escolar. Aliás, uma parte considerável das crianças possui o primeiro contato com tais circunstâncias nas creches, uma vez que esses estabelecimentos educativos atendem a crianças de 0 a 3 anos de idade.

Dito isto, a utilização de jogos pedagógicos como ferramenta de aprendizagem na educação infantil tem duplo propósito: a absorção do conteúdo e a participação da criança no processo de aprendizagem. A formação educacional mediante a utilização de jogos pedagógicos torna mais acessível para as crianças a captação do conteúdo que lhes é transmitido.

A partir disso, é possível levantar a seguinte problemática: qual a importância de jogos pedagógicos como ferramenta de aprendizagem na educação infantil para

crianças de até 3 anos de idade e qual a efetivação da utilização de tais recursos para a absorção por parte dos alunos do conteúdo programático educacional?

Sendo assim, vislumbra-se como objetivo geral analisar a importância de jogos pedagógicos como ferramenta de aprendizagem na educação infantil para crianças de até 3 anos de idade.

Por outro lado, tem-se como objetivos específicos: destacar o desafio de reinvenção da educação; compreender questões preliminares sobre a educação infantil; levantar o contexto histórico relativo das creches; produzir ponderações acerca da ludicidade; e enfatizar os benefícios dos jogos pedagógicos no processo de aprendizagem no dia a dia das creches.

A escolha do respectivo objeto de estudo se dá em razão da discussão sobre a importância dos jogos infantis como mecanismos de efetiva transmissão do conteúdo educacional para crianças de até 3 anos de idade, a possibilita a análise da atual sistemática adotada e o levantamento de sugestões que viabilizem a melhoria de tal método de ensino.

Com relação aos procedimentos metodológicos, registra-se que a presente pesquisa se encontra amparada no método de abordagem dedutiva, partindo-se do geral para o específico. Por sua vez, quanto à técnica de pesquisa para a coleta e análise de dados, o respectivo trabalho está fundamentado na revisão bibliográfica.

2. O DESAFIO DE REINVENTAR A EDUCAÇÃO

No decorrer dos últimos anos, a contenda sobre a repaginação da educação tem sido constantemente discutida, objetivando-se a buscar por um novo modo de ensino, assim como a reestruturação da identidade profissional dos educadores e demais membros do trabalho docente. Diante disso, é fundamental tecer breves considerações acerca do desafio de reinventar a educação, levando em consideração aspectos preliminares.

Inicialmente, há de se destacar que a expressão “educação” advém do termo em latim “*educare*”, podendo ser definida, no sentido formal, como todo processo ininterrupto de formação e ensino-aprendizagem, integrando o currículo dos estabelecimentos oficiais de ensino, tanto do âmbito público quanto particular. Por sua vez, no sentido amplo, a educação pode ser conceituada como o meio pelo qual

os hábitos, costumes e valores de uma determinada sociedade são passados para a próxima geração (SILVA, 2016).

Assim, de modo geral, a educação é considerada como prática social que se desenvolve por intermédio das relações firmadas entre grupamentos, seja em estabelecimentos educacionais ou em outros meios da vida social, se caracterizando como âmbito social de disputa hegemônica. Em outras palavras, a educação representa uma atividade de caráter humano e histórico, se definindo na totalidade das relações sociais (FRIGOTTO, 2000).

Posto isto, atualmente, é notório que existe a necessidade de almejar novos caminhos que viabilizem obter o verdadeiro cenário da educação contemporânea, apontando o contexto histórico no qual a mesma se manteve inerte, permitindo a instauração de uma crise, uma instabilidade que coloca em questionamento o real sentido e a função da educação (LOPES, 2015).

Desde o século XX a qualidade da educação escolar consiste em uma questão preocupante, principalmente para os profissionais atuantes nesse âmbito, passando a ser amplamente debatida a partir da década de 80 em função da baixa excelência e improdutividade do sistema escolar brasileiro (PASSOS; BARBOSA, 2017).

Por esse ângulo, Vera Maria Ferrão Candau afirma:

Em uma época de crise generalizada, em que emergem novos paradigmas, tanto do ponto de vista político-social, como científico, cultural e ético, o sentido da educação precisa ser ressignificado. Em tempos em que novos desafios nos interpelam, as respostas já definidas e experimentadas não dão conta de oferecer referentes mobilizadores de saberes, valores e práticas educativas que estimulem a construção de subjetividades e identidades capazes de assumir a complexidade das sociedades multiculturais e desiguais em que vivemos (CANDAU, 2014, p. 34).

Dessa forma, em virtude dos novos padrões emergentes, a essência da educação necessita de uma ressignificação, haja vista que perante novas adversidades, os métodos já estabelecidos e aplicados não são capazes de ofertar impulsionadores de conhecimento, princípios e técnicas educativas que estimulem a formação de subjetividades e personalidades com o propósito de atingir a obscuridade das comunidades multiculturais e desiguais.

É importante salientar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 estabelece, em seu artigo 206, inciso VII, que dentre vários outros

princípios, o ensino deverá ser ministrado com fundamento na preservação do padrão de qualidade, concedendo à educação a mais importante ação humana, com o propósito de assegurar a reconstrução do processo de civilização da humanidade (BRASIL, 1988).

Assim, é imprescindível que essa qualidade seja reconhecida como um princípio fundamental, adotando-se medidas indispensáveis com o objetivo de implementar determinadas prioridades, de forma a assegurar políticas públicas educacionais. Porém, muitas políticas na área da educação não passam de meras ficções (PASSOS; BARBOSA, 2017).

Certamente, o caráter propriamente utópico de diversas políticas públicas voltadas para a educação ocorre pela circunstância das ações não serem ligadas a uma política social de grande abrangência e, por conseguinte, não estarem consolidadas em um pensamento sobre as desventuras parcimoniosas, políticas e culturais que precisam ser afastadas, buscando a edificação de um mecanismo de educação envolvente e reconhecida (GOLDEMBERG, 1993).

Destaca-se que os problemas inerentes ao ensino-aprendizagem necessitam ser contextualizados sob um aspecto prático, evitando-se uma visualização apenas teórica. A partir dessa observação é possível abranger a preocupação existente com relação ao fato de apontar a escola como uma instituição apta a promover uma nova maneira de refletir e conviver em sociedade. Logo, as propostas educacionais possuem como elemento fundamental a noção de que a educação é responsável pela construção de uma sociedade mais acolhedora (DEWEY, 1967)

Conforme Vera Maria Ferrão Candau:

A problematização do sentido da educação escolar e seu formato historicamente construído é recorrente na reflexão pedagógica das últimas décadas. No entanto, em geral, se situa numa perspectiva reformista, que enfatiza a necessidade de uma renovação da educação para sua melhor adequação à sociedade hegemônica (CANDAU, 2014, p. 34).

Desse modo, é possível notar que as críticas desempenhadas em face da educação escolar e toda a sua proposta tradicionalmente construída é algo corriqueiro na ponderação pedagógica. Entretanto, é colocada sob um panorama de reformas sucessivas, evidenciando a importância de uma modernização do ensino, com a finalidade de se adequar às mudanças sociais.

Nesse contexto, em entrevista concedida à Revista Planeta, Edição nº 544, Anna Penildo, diretora do Instituto Inspirare e referência na temática da Base Nacional Comum Curricular, assevera:

A educação básica é feita para preparar as pessoas para a vida e, atualmente, ela prepara para uma vida que não existe mais. É como querer instalar um aplicativo moderno num celular velho; ele trava. O sistema educacional hoje está travado. Precisamos instrumentalizá-los para que sejam capazes de fazer transformações positivas no seu entorno (PLANETA, 2019, s.p.).

Portanto, atualmente, a educação escolar, em especial a educação básica, deveria ser voltada para a preparação dos indivíduos para a vida na sociedade contemporânea, porém há uma habilitação para uma vida social, uma realidade que não existe mais.

Registra-se que pouco importando a maneira como o processo de inovação é desempenhado, a introdução de uma inovação educativa requer uma mudança planejada com o objetivo de atribuir capacidade à organização, instituição ou sistema, buscando satisfazer as metas que motivam a própria restauração da educação (TEIXEIRA, 2010).

Logo, é possível dizer que a inovação da educação pode ser compreendida como a busca por respostas relativas aos desafios existentes na dinâmica das metodologias escolares, por meio da apreciação e reflexão acerca do contexto social e cultural, além das efetivas contribuições que tais inovações.

2.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS ACERCA DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Indubitavelmente, a educação brasileira necessita de uma repaginação, haja vista que a sua qualidade e produtividade tem caído consideravelmente, existindo também um preparo dos educandos para uma vida em sociedade que não condiz com a realidade atual. Conseqüentemente, torna-se necessário realizar suscintos apontamentos sobre aspectos introdutórios da educação infantil, levando em consideração seu contexto histórico, bem como sua inserção no ordenamento jurídico brasileiro.

A princípio, a educação de crianças não deve ser desempenhada sem a realização de uma análise acerca das condições sociais vivenciadas pelas mesmas,

visto que a época, a região, o contexto social acabam refletindo mudanças na forma de vida das crianças. Assim, são distintos os desafios que fazem parte do seu desenvolvimento, diversificando-se as maneiras de interpretação do mundo, inclusive o comportamento de adultos e as relações entre eles (SARMENTO, 2013).

É importante asseverar que, por um longo período, a educação das crianças era considerada uma responsabilidade pertencente aos familiares ou ao grupo social do qual ela fazia parte. Em outras palavras, não existia nenhuma instituição incumbida de fornecer educação às crianças. Logo, a educação infantil atual, realizada de maneira complementar à família, constitui um acontecimento recente (CRAIDY; KAERCHER, 2007).

Sob essa perspectiva, deve-se asseverar que o período temporal delimitador da educação infantil é composto por lentas alterações, características dessa fase, não sendo viável traçar um paradigma com nenhum outro momento da existência dos indivíduos. Além disso, é necessário dizer que, até pouco tempo atrás, a organização administrativa inerente à educação infantil não era tão aberta (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 2007).

Dito isto, destaca-se que a infância representa um período de extrema importância para as pessoas, sendo uma fase da vida que requer cuidado, afeto e responsabilidade. Diante disso, os estabelecimentos de ensino são mais do que ambientes para o desenvolvimento intelectual, abrindo espaço para os caminhos inerentes ao exercício da cidadania (SILVA, 2019).

No século XIX não existia nenhum tipo de programa de educação relativo à educação infantil. Há de se mencionar que apenas as crianças de famílias com maior poder aquisitivo possuíam acesso à educação por intermédio de professores em suas respectivas (MOLETTA; *et al.*, 2018).

Ressalta-se que, no decorrer do século XX, surgiram legislações de grande importância com relação à infância, como a Carta Constitucional de 1988 e a Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação e a Lei nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

Cumprido frisar que ambos os diplomas normativos reconheceram a necessidade de tutelar a infância, bem como o direito à educação e de atendimento das crianças em creches e pré-escolas, além de outras inúmeras garantias (MOLETTA; *et al.*, 2018).

Desse modo, salienta-se que o artigo 2º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, estabelece que a educação é um dever da família e do Estado, devendo ser inspirada com base nos princípios de liberdade, assim como nos princípios pertinentes à solidariedade humana, possuindo por objeto o pleno desenvolvimento do educando. Por outro lado, cumpre mencionar que o artigo 21, inciso I, do aludido diploma legal, determina que a educação básica é composta pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio (BRASIL, 1996).

Acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais assevera:

Pela primeira vez, a educação infantil passa a integrar o sistema de ensino e é objeto de disposições legais. Esse fato, por si só, já é um avanço ponderável sobre as legislações anteriores. Certamente, o que se espera é que essa novidade tenha consequências na prática, ou seja, que a educação infantil não seja fruto de uma improvisação irresponsável, como tem sido, e que seu corpo docente seja adequadamente preparado (MINAS GERAIS, 1997, p. 24).

Portanto, a educação infantil somente passou a integrar o sistema de ensino e ser objeto de disposições legais com o advento do respeito diploma normativo, com a perspectiva de que a até então a novidade possuísse consequências de natureza prática, e não fosse um mero fruto de um improviso impensado.

De acordo com o artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação infantil, como primeira etapa da educação básica, possui como objetivo o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos de idade, em sua condição física, psíquica, intelectual e social, com o intuito de complementar a ação da família e da sociedade. Além disso, o artigo 30, incisos I e II, do mencionado diploma legal, determina que a educação infantil será oferecida em creches e pré-escolas (BRASIL, 1996).

Registra-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54, inciso IV, estabelece que constitui dever do Estado assegurar às crianças de 0 a 5 anos de idade o atendimento em creche e pré-escola (BRASIL, 1990).

É válido mencionar que o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil – RCNEI, elenca inúmeras definições a serem contempladas:

A qualidade das experiências oferecidas que podem contribuir para o exercício da cidadania, respeitando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis anos, devem

estar embasadas nos seguintes princípios: o respeito à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc.; o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; o acesso das crianças aos bens sócio culturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, à comunicação, à interação, ao pensamento, à ética e à ciência. a socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma; o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade (BRASIL, 1998, p. 13).

Desse modo, a partir do momento que os direitos inerentes às crianças passaram a ser tutelados pelo ordenamento jurídico brasileiro, a educação infantil tem ganhado espaço, buscando a melhoria e a abrangência da importância do cuidar e do educar.

Por esse ângulo, Carmem Maria Craidy e Gládis Elise Pereira da Silva Kaercher:

A educação da criança pequena envolve simultaneamente dois processos complementares e indissociáveis: educar e cuidar. As crianças desta faixa etária, como sabemos, têm necessidades de atenção, carinho, segurança, sem as quais elas dificilmente poderiam sobreviver. Simultaneamente, nesta etapa, as crianças tomam contato com o mundo que as cerca, através das experiências diretas com as pessoas e as coisas deste mundo e com as formas de expressão que nele ocorrem (CRAIDY; KAERCHER, 2007, p. 16).

Logo, a educação infantil abrange dois procedimentos integrantes e inseparáveis, quais sejam, ensinar e tutelar. As crianças de até 5 anos de idade possuem necessidades relativas à prestatividade, afetividade e seguridade. Sem dúvida, na falta dessas conveniências dificilmente elas poderiam sobreviver. Além disso, é justamente nesse período que as crianças têm contato com o mundo ao seu redor, bem como com as maneiras de se expressar nele existentes.

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO DAS CRECHES

Conforme mencionado, no tocante à história da educação infantil, por muito a família foi responsável pela educação prestada às crianças, visto que na ocasião ainda não existiam instituições encarregadas de fornecer educação às crianças. Logo, é imprescindível realizar alguns apontamentos referentes às creches.

Posto isto, Dulcilene Rodrigues da Silva e Daniel Moreira Tavares destacam:

Analisando o contexto histórico da educação infantil, pode-se perceber que durante séculos a educação da criança era totalmente responsabilidade da família e principalmente da mãe que era a cuidadora do lar e que tinha como função procriar mais filhos e zelar pela educação dos mesmos, uma vez que os maridos trabalhavam nas lavouras e engenhos para o sustento da casa (SILVA; TAVARES, 2016, p. 03).

Dessa forma, as mães possuíam como tarefa unicamente cuidar do lar e conceber filhos, sendo responsáveis pela educação dos mesmos, enquanto a figura paterna era responsável por trabalhar e sustentar a casa.

No entanto, com o passar dos anos, a posição das mulheres tanto na sociedade como na cultura deu origem a uma nova perspectiva com relação à educação infantil, uma vez que essas passaram a trabalhar fora de casa, necessitando de um determinado local para deixar seus filhos. Certamente, uma família com uma boa estrutura e rede apoio poderia deixar as crianças sob o cuidado dos demais parentes, porém também ocorria a mudança em larga escala de pessoas que viviam no meio rural para centros urbanos, provocando um distanciamento entre os familiares e, conseqüentemente, dificultando a busca por soluções para o cuidado das crianças fora do ambiente familiar (ARAGÃO; KREUTZ, 2010).

Em outras palavras, destaca-se que essas transformações sociais delimitaram a transição da sociedade de natureza agrário-mercantil para urbano-manufatureira, ocasionando sólidas modificações no que diz respeito ao cuidado infantil, haja vista que os pais passaram a trabalhar nas fábricas (CARTAXO, 2013).

Diante dessas mudanças econômicas, políticas e sociais, com o propósito de manter o novo papel desempenhado pela mulher na sociedade, bem como de amparar tais crianças, foram originadas as creches, instituições implementadas sob um caráter assistencialista (ANDRADE, 2010).

No que tange às creches, Carmem Maria Craidy e Gládis Elise Pereira da Silva Kaercher aduzem:

[...] surgiram depois das escolas e o seu aparecimento tem sido muito associado com o trabalho materno fora do lar, a partir da revolução industrial. Devemos lembrar, no entanto, que isto também esteve relacionado a uma nova estrutura familiar, a conjugal, na qual pai/mãe/seus filhos passaram a constituir uma nova norma, diferente daquelas famílias que se organizavam de forma ampliada, com vários adultos convivendo num mesmo espaço, possibilitando um cuidado que nem sempre estava centrado na figura materna (CRAIDY; KAERCHER, 2007, p. 14).

Desse modo, os aludidos estabelecimentos educativos nasceram após as escolas, como consequência da revolução industrial, assim como da recém roupagem recebida pela estrutura familiar, uma vez que as famílias passaram a constituir uma nova unidade.

Registra-se que a referida expressão advém do vernáculo francês – *crèche* –, significando “infantário”, local destinado ao cuidado e assistência de crianças com idades entre 0 a 3 anos. A primeira creche teve sua origem sob a proteção da religião, sendo fundada, na França, pelo Pastor Jean-Frédéric Oberlin, em 1767 (CARMO, 2009).

Assim, primordialmente, a função da creche está vinculada ao cuidar e assistir à criança, que em razão do trabalho da genitora fora do lar, fica privada dos cuidados maternos. De outro modo, a creche consiste em um estabelecimento auxiliar da família, encarregando-se da criança para a família, sem desprendê-la do lar (KUHLMANN, 2005).

Ademais, ressalta-se que seu crescimento também está vinculado à política de contenção da mortalidade infantil, bem como de prevenção ao abandono de crianças, prática recorrente em inúmeros países no século XIX. No Brasil, a denominada “Casa de Expostos” possuía finalidades similares às da França, buscando ocultar a vergonha social e prestar cuidados às crianças que eram abandonadas por suas mães nas portas das igrejas (ARAÚJO; BRANDÃO, 2017).

Posteriormente, a creche, para as crianças de 0 a 3 anos de idade, foi visualizada como um estabelecimento aprimorado da Casa de Expostos, que abrigavam as crianças desamparadas; melhor dizendo, foi introduzida em substituição ou contraposição a esta, com o objetivo de que as mães não abandonassem suas crianças (KUHLMANN, 2005).

Segundo Ana Corina Machado Spada:

A creche é uma instituição em expansão desde a década de 1970 no Brasil, mas o histórico de sua implantação é marcado por omissão Estatal, filantropia, ausência de orientação pedagógica, entre tantos outros problemas que contribuíram para que as creches fossem vistas como locais de acolhimento – guarda e proteção – das crianças carentes, cujas mães eram absorvidas pelo mercado de trabalho e, portanto, não poderiam assumir a responsabilidade pelos cuidados com a criança (SPADA, 2005, p. 02).

Sendo assim, observa-se que o Estado se esquivava de responsabilizar-se pela elaboração e manutenção de creches, corroborando para que esses estabelecimentos sofressem certa discriminação por parte da sociedade, conseqüentemente, contribuindo para que as creches ficassem envoltas em uma indistinta definição de assistencialismo.

Diante disso, alguns setores da sociedade passaram a exigir creches como um direito inerente às crianças de todos os níveis sociais. Em 1988, a tensão imposta por essas categorias junto à Assembleia Nacional Constituinte resultou em um marco de suma importância no cenário histórico das creches brasileiras, uma vez que tiveram suas principais reivindicações atendidas (HADDAD, 2016).

Com o advento da Constituição Federal de 1988, o dever do Estado com relação à educação passou a ser efetivado por intermédio da garantia da educação infantil em creches, nos termos do artigo 208, inciso IV, do respectivo diploma constitucional (BRASIL, 1988).

Em contrapartida, o referido dispositivo foi regulamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que em seu artigo 30, inciso I, estabeleceu que a educação infantil será oferecida em creches, ou instituições similares, para crianças de até 3 anos de idade (BRASIL, 1996).

Maria Antonieta Nascimento Araújo; Fernanda Souza Gama e Urbiana Silva asseveram:

[...] a concepção mais recente de creche foi construída de forma gradativa, acompanhando a evolução nos determinantes históricos, políticos e sociais do contexto nacional, ao longo do tempo no qual a sociedade brasileira e suas instituições sofreram diversas mudanças. Um fator, no entanto, parece permanecer: a creche continua fazendo parte de uma rede social de apoio à família, agora com novas configurações (ARAÚJO; GAMA, SILVA, 2013, p. 8).

Dessa forma, a inserção da creche na sociedade trouxe como benefício a compulsoriedade desses estabelecimentos educativos ofertarem suporte às crianças de 0 a 3 anos de idade, com finalidade educacional.

2.3 UMA ANÁLISE ACERCA DAS VANTAGENS DOS JOGOS PEDAGÓGICOS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NO COTIDIANO DAS CRECHES

Conforme mencionado, perante o cenário histórico, a creche passou a atuar não mais como uma mera instituição de guarda e assistência, e sim como uma entidade de natureza educativa, conferindo novas responsabilidades para o sistema educacional.

Diante disso, levando em consideração que tais instituições fazem uso das brincadeiras como métodos de aprendizagem, é primordial realizar uma abordagem sobre os benefícios dos jogos pedagógicos no cotidiano das creches. No entanto, primeiramente, é necessário fazer algumas considerações acerca da ludicidade.

O vocábulo “lúdico” é proveniente do latim “*ludus*”, significando jogos e brincadeiras, consistindo em uma maneira de divertimento que promove o aprendizado dos indivíduos, motivo pelo qual a sua incorporação na vida escolar do educando representa uma forma mais efetiva de penetrar ao universo infantil, com a intenção de propagar conhecimentos (GUIMARÃES; BORGES; CARVALHO, 2018).

Caroline Costa Nunes Lima, e outros, definem o lúdico como:

[...] o sistema de regras bem definidas (que existem independentemente dos jogadores) e o objeto (instrumento ou brinquedo) que os indivíduos usam para jogar. [...] além das características que favorecem o desenvolvimento no processo de aprendizagem, os jogos proporcionam prazer e diversão. Sendo assim, podemos dizer que as atividades lúdicas promovem a imaginação, a integração desde a educação infantil, sendo de grande importância na transformação do sujeito. (LIMA; *et al.*, 2018, p. 13-14).

Portanto, a atividade lúdica pode ser conceituada como um mecanismo de diretrizes delineadas e o instrumento que os participantes utilizam para jogar. Além das particularidades que contribuem para o progresso no método de aprendizagem, os jogos pedagógicos também proporcionam prazer e diversão. De outra maneira, a ludicidade permite a criatividade, a acomodação desde a educação infantil, se apresentando como uma ferramenta de extremo valor na formação do indivíduo.

O estabelecimento de educação infantil possui uma função extremamente significativa, sendo necessário comprometer-se e preocupar-se com o processo de formação ofertado, o qual servirá como base para as crianças no decorrer de suas vidas. No momento em que a instituição educacional disponibiliza à criança um

ambiente prazeroso para brincar, automaticamente, ela poderá exteriorizar suas emoções, se desenvolvendo e aprendendo através de jogos e brincadeiras (LIMA, 2020).

Segundo Lucia Helena Pena Pereira:

As atividades lúdicas são muito mais que momentos divertidos ou simples passatempos e, sim, momentos de descoberta, construção e compreensão de si; estímulos à autonomia, à criatividade, à expressão pessoal. Dessa forma, possibilitam a aquisição e o desenvolvimento de aspectos importantes para a construção da aprendizagem. Possibilitam, ainda, que educadores e educandos se descubram, se integrem e encontrem novas formas de viver a educação (PEREIRA, 2005, p. 20).

Assim, o lúdico vai além de momentos de diversão ou mera recreação, consistindo em instantes de exploração, idealização e conhecimento sobre si mesmo, incentivando a independência, a inovação e a manifestação particular. Ademais, as atividades lúdicas colaboram para que educadores e educandos se conheçam melhor, possibilitando novas maneiras de exercer a educação.

No entanto, é necessário reconhecer que os percalços de incorporar os jogos à sala de aula ainda são diversos, mesmo que gradualmente sejam discutidas e integradas formas de trabalhar harmoniosamente a atividade lúdica e o ensino educativo (CARRIEL; PONCE; MARCHETTO, 2020).

A prática dos jogos, bem como a reflexão acerca das suas consequências pode auxiliar a incentivar a vontade de aprender, que se encontra escondida nos conteúdos passados pelos estabelecimentos educacionais. Observa-se que, de certa forma, os jogos não são idênticos às tarefas escolares, principalmente se for levado em consideração os seus conteúdos, porém verifica-se que existem muitos assuntos em comum se houver uma ponderação sobre sua forma (MACEDO; PETTY; PASSOS, 2007).

Cumprе ressaltar que essa prática de ensino proporciona conhecimento através da brincadeira, inexistindo qualquer forma de cobrança e, por consequência, confere aceção e propriedade à aprendizagem. Portanto, tanto os jogos como as brincadeiras colaboram para a evolução física, psíquica e intelectual do educando (SILVA; SANTOS, 2017).

Conforme Tizuko Morchida Kishimoto:

Ao permitir a manifestação do imaginário infantil, por meio de objetos simbólicos dispostos intencionalmente, a função pedagógica subsidia o desenvolvimento integral da criança. Nesse sentido, qualquer jogo empregado pela escola, desde que respeite a natureza do ato lúdico, apresenta o caráter educativo e pode receber também a denominação geral de jogo educativo (KISHIMOTO, 2016, p. 23).

Desse modo, no momento em que é admitida a expressão da imaginação infantil, por intermédio de instrumentos de natureza simbólicas estruturadas de forma intencional, o papel pedagógico auxilia o pleno progresso da criança. Em outras palavras, qualquer jogo introduzido pela escola, desde que esteja em consonância com a ação lúdica, pode demonstrar uma função educativa.

Registra-se que na fase de 0 a 2 anos de idade, a criança conquista o mundo através da compreensão e da mobilidade, o recém-nascido está adstrito ao desempenho dos reflexos. O seu desenvolvimento confere amparo às suas inúmeras habilidades motoras, como exemplo, olhar, apontar, pegar, engatinhar, andar, entre outros. Ao decorrer desse período, os reflexos podem ser gradativamente sucedidos pelos símbolos lúdicos (PIAGET, 1978).

Nesse sentido, Jean Piaget ensina:

O que prevalece são os jogos de exercício que se constituem como exercícios adaptativos, onde a criança explora o mundo para conhecê-lo e para desenvolver seu próprio corpo e depois de ter aprendido ela começa a fazê-los por puro prazer. Esse período se caracteriza pelo desenvolvimento pelas ações, nele existe uma inteligência prática e um esforço de compreensão das situações através das percepções e do movimento (PIAGET, 1978, p. 120).

Sendo assim, é possível deduzir que quando a criança refaz as atividades por prazer, há o início das primeiras demonstrações lúdicas, de maneira que o seu caráter de ludicidade apenas decorre da circunstância ou da performance concreta, por intermédio da percepção e do movimento.

Por sua vez, no período entre 2 a 3 anos de idade, a criança desenvolve a motricidade, isto é, o conjunto de funções nervosas e musculares que possibilita os movimentos de natureza voluntária ou automática do corpo. Nessa faixa etária, o interesse pelos jogos pedagógicos passa a fazer parte do estímulo no tocante ao desenvolvimento da criança (KISHIMOTO, 2016).

Os jogos pedagógicos ajudam as crianças no processo de formação de sua autonomia. A partir do momento que elas são capazes de desempenhar os movimentos sozinhas, elas repetem com o objetivo de aperfeiçoar, uma vez que o ambiente é animador e, simultaneamente, afável. A princípio, o descobrimento do mundo pela criança ocorre por meio do seu corpo. Quando as primeiras experiências são recepcionadas, apreciadas e acompanhadas, a criança possui chances de desenvolver sua criatividade e sua autonomia (BACELAR, 2009).

Nessa idade, a inclinação lúdica preponderante surge através do jogo simbólico. Nesse predicamento o jogo pode ser de ficção ou imitação, seja com relação à transformação de objetos, seja quanto ao desempenho de papéis. O papel do jogo pedagógico consiste em compreender a realidade. É por meio da fantasia que a criança realiza sonhos, expõe conflitos interiores, temores e apreensões, atenuando aflições e decepções (FRIEDMANN, 1996).

Além disso, há também o favorecimento do desenvolvimento da autoestima, da engenhosidade e do psicológico da criança, provocando transformações valorativas em seu sistema mental. Por intermédio dos jogos pedagógicos, o educando igualmente amplifica algumas ideias de suma relevância para a vida em sociedade, como a concepção das regras e das funções sociais (VARONELI, 2007).

Melhor dizendo, o jogo pedagógico é perfeito para desenvolver o processo de conhecimento da criança, assegurando uma melhora considerável na competência para filtrar definições e informações, uma vez que há a promoção da capacidade perceptiva do educando, principalmente no que diz respeito ao raciocínio lógico, memória, concentração e atenção. Ademais, o jogo pedagógico representa um método acertado para a potencialização da evolução física das crianças, pois ao aplicar esse recurso é visível a melhoria da coordenação motora dos educandos (KISHIMOTO, 2016).

Portanto, no tocante aos jogos pedagógicos, quando inserida no campo da educação infantil, em especial nas creches, a criança possui a chance de experimentar e conhecer as mais variadas maneiras de mobilidade e coordenação motora básica. Nesse período da vida, tal forma de ensino é de suma importância, haja vista que contribui para o desenvolvimento cognitivo, psicológico e, especialmente, motor, impactando diretamente na interação e na aprendizagem.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante tudo o que foi explanado, pôde-se verificar que atualmente a educação escolar se apresenta como uma questão preocupante, em decorrência da baixa qualidade e falta de produtividade do sistema escolar brasileiro, sendo indispensável contextualizar, sob um aspecto prático, os problemas pertinentes ao ensino e à aprendizagem.

No tocante à educação infantil, cumpre ressaltar que a educação prestada a crianças de 0 a 5 anos de idade somente passou a compor o sistema de ensino brasileiro, sendo objeto de disposições legais, através da promulgação da Constituição Federal de 1988, bem como da regulamentação dada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ressalta-se, especificamente, que o ordenamento jurídico brasileiro estabeleceu que constitui dever do Estado a promoção da educação, a qual é efetivada através da garantia da educação infantil em creches, às crianças de 0 a 3 anos de idade. Consequentemente, a inclusão da creche na sociedade trouxe vários benefícios, uma vez que esse estabelecimento educativo passou a fazer parte de uma rede social de apoio à família, com novas configurações, visto que a mulher começou a desempenhar um novo papel perante a sociedade.

Desse modo, a creche possui uma colocação profundamente expressiva, uma vez que a mesma se compromete e se preocupa com o processo de formação dos educandos, preparando-os para a vida em sociedade. Dentre os métodos de ensino aplicados por essas instituições encontra-se a atividade lúdica, proporcionando conhecimento através de jogos.

Na faixa etária de 0 a 3 anos de idade, a criança conquista o mundo através da compreensão e da mobilidade, estando vinculada ao desenvolvimento das habilidades motoras, isto é, ao desenvolvimento das funções nervosas e musculares que possibilitam o movimento.

Logo, é possível concluir que com relação aos jogos pedagógicos, a criança tem a oportunidade de vivenciar e dominar o movimento e a coordenação motora básica. De outra forma, esse método de ensino é extremamente relevante, pois colabora para a evolução cognitiva, psicológica e motora, atuando diretamente na interação e na aprendizagem do educando.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Lucimary Bernabé Pedrosa de. *Educação infantil: discurso, legislação e práticas institucionais*. Scielo, 2010. Disponível em: <http://books.scielo.org/id/h8pyf/pdf/andrade-9788579830853-08.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2020.

ARAGÃO, Milena; KREUTZ, Lúcio. *Considerações acerca da Educação Infantil: história, representações e formação docente*. Conjectura, Milena Aragão e Lúcio Kreutz, v. 15, n. 1, jan./abr., 2010. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/174/165>. Acesso em: 06 nov. 2020.

ARAÚJO, Maria Antonieta Nascimento; GAMA, Fernanda Souza; SILVA, Urbiana. *Creche de ontem e de hoje: o que os pais esperam dessa instituição?*. Revista Psicologia, Diversidade e Saúde, Salvador, abr., 2013. Disponível em: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/psicologia/article/view/177>. Acesso em: 06 nov. 2020.

ARAÚJO, Silvânia Brito; BRANDÃO, Isabel Cristina de Jesus. *A trajetória da concepção de creche ao longo dos anos*. Seminário Gepráxis, Vitória da Conquista, v. 6, n. 6, p 3623-3635, 2017. Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/229301629.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2020.

BACELAR, Vera Lúcia da Encarnação. *Ludicidade e educação infantil*. Salvador: EDUFBA, 2009.

BASSEDAS, Eulália; HUGUET, Teresa; SOLÉ, Isabel. *Aprender a ensinar na educação infantil*. Tradução: Cristina Maria de Oliveira. Porto Alegre: Artmed, 2007.

BRASIL. [Constituição (1988)]. *Constituição da República Federativa do Brasil de 1988*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 30 out. 2020.

_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. *Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 02 nov. 2020.

_____. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. *Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional*. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 02 nov. 2020.

CANDAU, Vera Maria Ferrão. *Ser professor/a hoje: novos confrontos entre saberes, culturas e práticas*. Educação (Porto Alegre, impresso), v. 37, n. 1, p. 33- 41, jan./abr. 2014. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/download/15003/10923>. Acesso em: 30 out. 2020.

CARRIEL, Rosemeire da Silva; PONCE, Silvia Mera; MARCHETTO, Sílvia Vampré Ferreira. *O jogo como elemento lúdico na aprendizagem de espanhol*. In: **Ludicidade, jogos digitais e gamificação na aprendizagem: estratégias para transformar as escolas no Brasil**. Organizadores: Luciano Meira e Paulo Blikstein. Porto Alegre: Penso, 2020.

CARMO, Luziete José do. *As creches escolares como mediadoras do conhecimento pedagógico para iniciar e inserir o educando no mundo do conhecimento e da socialização*. Monografia (Especialização em Educação Infantil e Desenvolvimento), 46 p. Simolândia: Universidade Cândido Mendes, 2009. Disponível em: https://www.avm.edu.br/docpdf/monografias_publicadas/posdistancia/36035.pdf. Acesso em: 06 nov. 2020.

CARTAXO, Simone Regina Manosso. *Pressupostos da educação infantil*. Curitiba: Inter Saberes, 2013.

CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Gládis Elise Pereira da Silva. *Educação infantil: pra que te quero?*. Porto Alegre: Artmed, 2007.

DEWEY, John. *Vida e educação*. 6. ed. Tradução: Anísio Teixeira. São Paulo: Melhoramentos, 1967.

FRIEDMANN, Adriana. *Brincar: crescer e aprender: o resgate do jogo infantil*. São Paulo: Moderna, 1996.

FRIGOTTO, Gaudêncio. *Educação e a crise do capitalismo real*. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000.

GOLDEMBERG, José. *O repensar da educação brasileira*. Estudos Avançados, 7(18), p. 65-137, 1993. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/eav/article/view/9623/11192>. Acesso em: 30 out. 2020.

GUIMARÃES, Meiry Maria; BORGES, Rosângela Lopes; CARVALHO, Valéria, Ferreira Dias. *O educador, o lúdico e o processo de ensino-aprendizagem: estudo de caso em um centro de educação infantil*. Beau Bassin: Novas Edições Acadêmicas, 2018.

HADDAD, Lenira. *A creche em busca de identidade*. 4. ed. Curitiba: CRV, 2016.

KISHIMOTO, Tizuko Morchida. *O jogo e a educação infantil*. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

KUHLMANN, Moysés. *Educação Infantil no século XX*. In: **História e memória da educação no Brasil**. Organizadoras: Maria Stephanou e Maria Helena Câmara Bastos, Petrópolis: Vozes, 2005.

LIMA, Caroline Costa Nunes; et al. *A ludicidade e a pedagogia do brincar*. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

LIMA, Luan Pereira; *et al.* *Breves considerações sobre educação infantil e a atividade física*. Revista Multidebates, v.4, n.2 Palmas, jun. 2020, p. 48-54. Disponível em: <https://revista.faculdadeitop.edu.br/index.php/revista/article/view/205/190>. Acesso em: 02 nov. 2020.

LOPES, Maria. *A crise da escola: o (re)pensar de uma outra escola face aos desafios do século XXI*. Revista Ibero-americana de Educação, vol. 69, nº 1, 2015. Disponível em: <https://rieoei.org/historico/deloslectores/6990.pdf>. Acesso em: 30 out. 2020.

MACEDO, Lino de; PETTY, Ana Lúcia Sícoli; PASSOS, Norimar Christe. *Os jogos e o lúdico na aprendizagem escolar*. Porto Alegre: Artmed, 2007.

MINAS GERAIS. *Comentários sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: Lei nº 9.394/96*. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, 1997. Disponível em: <https://dSPACE.almg.gov.br/bitstream/11037/638/3/638.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2020.

MOLETTA, Ana Keli; *et al.* *A educação infantil e a garantia dos direitos fundamentais da infância*. Porto Alegre: SAGAH, 2018.

PASSOS, Sara Rozinda Martins Moura Sá dos; BARBOSA, Jane Rangel Alves. *As políticas públicas e o novo cenário da formação de professores para a educação profissional no Brasil: desafios contemporâneos no campo da formação e do trabalho*. In: **Políticas públicas na educação brasileira**. Organizadoras: Miriam Adalgisa Bedim Godoy, Sandra Aparecida Machado Polon. Ponta Grossa: Atena Editora, 2017.

PEREIRA, Lucia Helena Pena. *Bioexpressão: a caminho de uma educação lúdica para a formação de educadores*. Rio de Janeiro: Mauad X; Bapera, 2005.

PIAGET, Jean. *A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem e representação*. Tradução: Álvaro Cabral e Christiano Monteiro Oiticica. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.

PLANETA. *Escola para a vida: como deve ser o ensino no século 21?*. Edição: nº 544, Texto: Renata Valério de Mesquita, 2019. Disponível em: <https://www.revistaplaneta.com.br/escola-para-a-vida-como-deve-ser-o-ensino-no-seculo-21/>. Acesso em: 30 out. 2020.

SARMENTO, Manuel Jacinto. *Infância contemporânea e educação infantil: uma perspectiva a partir dos direitos da criança*. In: **Primeira infância no século XXI: direito das crianças de viver, brincar, explorar e conhecer o mundo**. Organizadoras: Maria Aparecida Salmaze; Ordália Alves Almeida. Campo Grande: Oeste, 2013, p. 131-148. Disponível em: <http://www2.fct.unesp.br/simposios/sociologiainfancia/T4%20Infancia%20contemporanea%20e%20educa%E7%E3o%20infantil%20LIVRO.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2020.

SILVA, Benedita da Conceição Mendes; SANTOS, Lilian de Jesus Marques. *A importância do lúdico na educação infantil educação: benefícios e importância do lúdico e como ele promove na educação infantil uma prática educacional de conhecimento de mundo, oralidade, regras e socialização*. Brasil Escola, 2017.

Disponível em:

<https://monografias.brasilecola.uol.com.br/educacao/a-importancia-ludico-na-educacao-infantil.htm>. Acesso em: 10 nov. 2020.

SILVA, Dulcilene Rodrigues da; TAVARES, Daniel Moreira. *Educação infantil: avanços e desafios, onde o discurso e a prática se encontram*. Revista Estação Científica, Juiz de Fora, nº 15, jan./jun., 2016. Disponível em:

<https://portal.estacio.br/media/6079/4-educacao%20infantil.pdf>. Acesso em: 06 nov. 2020.

SILVA, Janaina Almeida da Costa. *Qualidade na educação*. São Paulo: Cengage, 2016.

SILVA, Margarete Moreira do Nascimento. *Atividades educacionais para o desenvolvimento do portador de altas habilidades*. In: **Repensando a educação**.

Vol. II. São Paulo: WI, 2019, p. 7-15. Disponível em:

https://issuu.com/editorawii/docs/repensando_a_educacao_o_ii_completa. Acesso em: 02 nov. 2020.

SPADA, Ana Corina Machado. *Processo de criação das primeiras creches brasileiras e seu impacto sobre a educação infantil de zero a três anos*. Revista Científica Eletrônica de Pedagogia, Edição nº 5, jan. 2005. Disponível em:

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/iG3tNqxQCLnBRLr_2013-6-28-12-6-20.pdf. Acesso em: 06 nov. 2020.

TEIXEIRA, Cláudia Maria Francisca. *Inovar é preciso: concepções de inovação em educação dos programas proinfo, enlaces e educar*. Dissertação (Mestrado em Educação). 96 p. Santa Catarina: Universidade do Estado de Santa Catarina, 2010. Disponível em:

<http://www.livrosgratis.com.br/ler-livro-online-118830/inovar-e-preciso--concepcoes-de-inovacao-em-educacao-dos-programas-proinfo-enlaces-e-educar>. Acesso em: 30 out. 2020.

PINHO, Luis Marcelo Varoneli; SPADA, Ana Corina Machado. *Processo de criação das primeiras creches brasileiras e seu impacto sobre a educação infantil de zero a três anos*. Revista Científica Eletrônica de Pedagogia, Edição nº 5, jan. 2005. Disponível em:

http://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/iG3tNqxQCLnBRLr_2013-6-28-12-6-20.pdf. Acesso em: 13 nov. 2020.